

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГЛАВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Салиходжаева Рихсиниса Камиловна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, кандидат медицинских наук доцент.

Ахунова Нилуфар Хусановна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников
Ассистент кафедры «Медсестры с высшим образованием»

Аннотация: Организация правильного оказания сестринской работы является ключевым элементом в обеспечении качественной медицинской помощи. Этот процесс включает в себя несколько этапов: сестринское обследование, диагностика, планирование, реализация и оценка результатов. Основная цель заключается в восстановлении и поддержании независимости пациента в удовлетворении его физиологических, психологических, социальных и духовных потребностей. Эффективная организация требует комплексного подхода, включающего постоянное обучение и повышение квалификации медсестер, внедрение инновационных технологий и контроль качества оказания медицинской помощи. Такой подход способствует улучшению здоровья пациентов и повышению эффективности работы медицинских учреждений.

Ключевые слова : Сестринское обследование, Сестринская диагностика, Планирование ухода, Реализация плана, Оценка результатов, Качество ухода, Индивидуальный подход, Медицинская документация, Профессиональная подготовка

Организация работы главной медицинской сестры. В настоящее время приоритетной задачей для здравоохранения является повышение качества медицинской помощи. Реформирование сестринской службы, прежде всего, ставит своей задачей повышение качества оказания сестринской помощи населению. Безусловным резервом повышения качества медицинских услуг населению является правильная организация работы медицинских специалистов среднего звена: рациональная расстановка кадров, перераспределение функций между средним и младшим медицинским персоналом, планирование работы, снижение непроизводительных затрат рабочего времени и так далее. Основная роль в решении этих задач отводится руководителям сестринских служб - главной медицинской сестре и старшим медицинским сестрам отделений.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

Управление сестринским персоналом - это целенаправленная деятельность руководителей организаций здравоохранения и их подразделений, использующих различные механизмы управления и каналы связи для обеспечения слаженной квалифицированной работы сестринского персонала по оказанию помощи пациентам в необходимом объеме и соответствующего качества.

Качество работы главной медицинской сестры зависит от многих факторов. В их числе - умение надлежащим образом преподнести информацию, в том числе в письменном виде, то есть правильно составить и оформить документ. Поэтому важнейшим условием эффективной управленческой деятельности главной медицинской сестры организации здравоохранения является рациональное, информационно насыщенное и детально структурированное делопроизводство. В соответствии со своими функциональными обязанностями главная медицинская сестра должна разработать перечень основной документации, на основании которого она будет определять приоритетные цели и задачи своей деятельности.

Основные направления деятельности главной медицинской сестры. Для успешного осуществления деятельности сестринского персонала организации здравоохранения главная медицинская сестра должна выполнять четыре основные функции, а именно:

- планирование;
- организация деятельности;
- контроль деятельности;
- работа с кадрами.

Планирование работы. Планирование работы определяет направление действий и заранее предусматривает, что должно быть сделано, в какие сроки, и в какой последовательности. Планирование включает: выбор целей и постановку задач; определение мероприятий, необходимых для достижения целей и задач. Четкое планирование позволяет оптимизировать работу, сделать ее более продуктивной и целенаправленной. План - это система мероприятий, предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ.

Виды планов и порядок их составления:

1. Комплексный (годовой) план работы

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

Прежде чем начать составление плана работы на год, необходимо провести определенную подготовительную работу: проанализировать выполнение плана работы за предыдущий год; обратить особое внимание на причины невыполнения отдельных пунктов плана; определить, какие из невыполненных пунктов следует перенести на следующий год; проанализировать основные недостатки, ошибки, упущения в работе персонала и наметить пути их преодоления.

В начале плана должны излагаться основные задачи, стоящие перед сестринским персоналом учреждения на предстоящий год, а его структура должна состоять из следующих разделов:

- организация и пути совершенствования работы сестринского персонала по обеспечению качества оказания медицинской помощи населению;
- организация работы по повышению квалификации, аттестации, совершенствованию организации труда сестринского персонала; по охране труда и технике безопасности;
- организация лекарственного и материально-технического обеспечения работы сестринского персонала, создание благоприятных условий для работы и сохранения здоровья персонала;
- организация работы по формированию здорового образа среди населения.

По каждому пункту разделов плана следует указать сроки выполнения, исполнителей и лиц, контролирующих выполнение указанных пунктов. План работы на год утверждается руководителем организации здравоохранения после согласования с профсоюзным комитетом. Мероприятия, включенные в план, зависят от профиля и специфики работы учреждения.

2. Дополнительные планы работы

Кроме плана работы на год в номенклатуре дел главной медицинской сестры должны быть дополнительные планы, которые являются приложениями к годовому плану. Количество дополнительных планов может меняться в зависимости, от специфики деятельности организации здравоохранения (см. Приложения 3-7).

К дополнительным планам относятся:

- план работы Совета медицинских сестер;
- план заседаний Совета медицинских сестер;

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

- план проведения сестринских конференций;
- план занятий со старшими медицинскими сестрами и их резервом;
- план подготовки сестринского персонала по вопросам профилактики внутрибольничных инфекций, ВИЧ/ СПИД и особо опасных инфекций (ООИ);
- план работы «Школы медицинской сестры»;
- план-график посещения отделений и др.

Из дополнительных планов особое внимание следует уделить плану учебы старших медицинских сестер и их резерва. Работа старших медицинских сестер характеризуется разнообразием действий, быстрыми, частыми переходами от одной производственной задачи к другой, высокой коммуникативной нагрузкой. Поэтому задача главной медицинской сестры состоит в том, чтобы организовать на занятиях рассмотрение наиболее актуальных тем, включающих вопросы экономики и правового регулирования, психологии, современного подхода к организации ухода за больными и др., а также оперативно представлять, старшим медицинским сестрам информацию, необходимую для эффективной работы. Тематика проведения занятий зависит от профиля и специфики работы организации здравоохранения.

3. Еженедельный регламент работы Для оптимизации своей деятельности и минимизации потерь времени главная медицинская сестра, как любой руководитель, должна - иметь еженедельный регламент распределения рабочего времени. Регламент работы включает в себя:

1. Перечень повседневных дел, участие в различных мероприятиях и т.д.;
2. Участие главной медицинской сестры в общих мероприятиях, проводимых в организации здравоохранения (совещаниях у главного врача, административных обходах, заседаниях Совета медицинских сестер, совещаниях старших медицинских сестер и т.д.); непосредственную повседневную работу главной медсестры (обходы отделений, прием посетителей, контроль за работой персонала). Примерная схема составления регламента работы:

1. Изучение обязательной и обмен экстренной информацией (утренние, планерки, рассмотрение почты и др.) -30-40 мин.
2. Непосредственная производственная работа -4-5 часов.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

3. Обмен текущей информацией, согласование вопросов по производственной деятельности, участие в рабочих совещаниях, прием посетителей -2-3 часа. 4. Подведение итогов работы за день и планирование работы на предстоящий день -30 минут.

4. Ежедневный план работы. Особое значение для организации работы главной

медицинской сестры имеют ежедневные планы. В ежедневном плане по часам расписывают все планируемые мероприятия на предстоящий день. Ежедневный план работы составляется в письменной форме и имеет следующее содержание:

- время выполнения тех или иных работ и мероприятий;
- фамилии и должности лиц, с которыми намечены деловые встречи; наименование документов, их номера и даты утверждения, которые могут потребоваться для работы;
- наименования структурных подразделений, в которых намечено провести обходы, проверки;
- время и место проведения различных совещаний, заседаний, в которых необходимо участвовать;
- другие вопросы, которые следует решить в предстоящий рабочий день.

Анализируя выполнение ежедневного плана, следует отметить, насколько рационально был спланирован день, какова эффективность достигнутых результатов. Особое внимание следует уделить тем пунктам плана, которые не удалось выполнить: выяснить причину и перенести эти мероприятия на следующий день. Для повышения эффективности работы главной медицинской сестре необходимо научиться устанавливать приоритеты. При разработке ежедневного плана на начало дня необходимо планировать наиболее важные производственные дела и выполнять их в первоочередном порядке.

Таким образом, оперативное планирование позволяет главной медицинской сестре эффективно распределять свое рабочее время и обеспечить качественное выполнение всех остальных функций управления.

Источники

1. Карен Дэниелс, Кэри Маккарти, Джорджио Кометто, Джеймс Кэмпбелл - авторы отчета “Состояние сестринского дела в мире”, опубликованного Всемирной организацией здравоохранения 2020 г
2. Н.А. Касимовская, А.А. Авагимян, М.М. Волкова, Н.С. Гераськина, Е.В. Дятлова, Е.В. Егорова, В.Е. Ефремова, С.А. Ивлева, Л.В. Засова, Е.А. Лаврова, И.А. Полещук, Е.В. Фомина, Н.М. Шустикова - авторы книги "Основы сестринской деятельности" 2019г
3. Авторский коллектив - авторы книги “Организация сестринской деятельности”, которая охватывает нормативно-правовое обеспечение, стратегическое планирование и контроль соблюдения санитарно-противоэпидемического режима 2014 г

